

TRATAMENTO

Atualmente, o tratamento mais eficaz para a esporotricose em animais é feito com o uso de antifúngicos, como o fluconazol e itraconazol. Além disso, é essencial o acompanhamento periódico junto ao médico veterinário e realizar tratamento suporte a patologias secundárias associadas à esporotricose.

PREVENÇÃO

A prevenção da esporotricose em gatos envolve restringir seu acesso à rua e a outros felinos desconhecidos ou infectados pelo fungo. Não havendo outro método profilático além do manejo correto dos animais.

Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

IOC

Instituto Oswaldo Cruz

MESTRADO PROFISSIONAL EM
DIAGNÓSTICO EM MEDICINA
VETERINÁRIA

Esporotricose UM ENTRAVE AOS FELINOS

Autores

LUCAS V. DA SILVA BERNARDINO

SIMONE PEREIRA ALVES

IGOR LUIZ SOUZA DA CRUZ

ANA PAULA MARTINEZ DE ABREU

PRISCILLA NUNES DOS SANTOS

ERICA CRISTINA ROCHA ROIER

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10699414>

2023

O QUE É ?

A esporotricose é uma micose subcutânea causada pelo fungo *Sporothrix schenckii*, que provoca a formação de feridas ulceradas. Embora seja comum acometer principalmente os felinos domésticos, também pode acometer os humanos.

SINAIS E SINTOMAS

A esporotricose forma lesões características, com aspecto ulcerado e purulento e que não apresentam cicatrização ou melhora. As lesões podem se formar em qualquer parte do corpo, o que vai definir é o local em que o fungo foi inoculado. Além disso, a esporotricose pode gerar algumas patologias secundárias e acabar levando o animal a óbito.

TRANSMISSÃO

A transmissão da esporotricose está geralmente associada a arranhaduras e mordeduras de gatos infectados, ocorrendo frequentemente após brigas entre eles. Por se tratar de uma zoonose, a transmissão também pode ocorrer de gatos infectados para humanos, através de mordeduras e arranhaduras.

Lesões
ulceradas

DIAGNÓSTICO

O exame clínico e físico quando aprimorados, podem ser indicativos da esporotricose, levando o veterinário a requisitar os exames confirmatórios (cultura de fungos, citológico, histopatológico e PCR). É importante que o tutor relate o histórico do felino, se ele tem contato com terra ou se esteve envolvido em alguma briga recentemente. Esses fatos ajudarão o veterinário a determinar o diagnóstico mais rapidamente.

